

HÌNH THÁI CỦA CÁC LOÀI THUỘC CHI *Eulophia* TRONG HỌ LAN (ORCHIDACEAE) Ở VƯỜN QUỐC GIA YOK DON

Vũ Bích Thủy¹, Nguyễn Thị Thu¹, Nguyễn Thị Thanh¹

Ngày nhận bài: 08/11/2022; Ngày phản biện thông qua: 14/12/2022; Ngày duyệt đăng: 31/03/2022

TÓM TẮT

Họ Lan (Orchidaceae) là một trong những họ lớn nhất của ngành Hạt kín (Angiospermatophyta), các đại diện của Họ có nhiều giá trị đối với đời sống con người. Trong Họ, chi *Eulophia* là một trong những chi đa dạng, phong phú nhất. Các đại diện của Chi thường là các loài Địa lan có hoa đẹp nên được con người khai thác làm cảnh, một số còn có giá trị dược liệu. Vườn quốc gia Yok Don là khu vực thích hợp cho nhiều loài Địa lan phát triển, trong đó có các loài thuộc chi *Eulophia*. Bằng phương pháp “Điều tra theo tuyến ngẫu nhiên” đã thu thập được mẫu của 05 loài thuộc chi *Eulophia* trong họ Lan ở Vườn quốc gia Yok Don. Các loài đã được mô tả chi tiết các đặc điểm hình thái, định danh và lập danh mục; một khóa phân loại cũng đã được lập cho các loài tại Vườn quốc gia Yok Don. Các kết quả này góp phần đánh giá thành phần loài cũng như giúp nhận biết nhanh các loài của chi *Eulophia* ở Vườn quốc gia Yok Don.

Từ khóa: hình thái, chi *Eulophia*, họ Lan, Vườn quốc gia Yok Don.

1. MỞ ĐẦU

Họ Lan (Orchidaceae) là một trong những họ Thực vật có hoa đa dạng nhất của ngành Hạt kín (Angiospermatophyta) (Roswitha Schuster et al., 2017). Các cây trong họ Lan thích nghi với nhiều loại khí hậu và nhiều kiểu môi trường sống, phân bố rộng khắp trên toàn cầu (Đào Thanh Vân và Đặng Thị Tố Nga, 2008). Các loài trong họ Lan còn có thân, lá và hoa đẹp, nên từ lâu đã được con người khai thác sử dụng, thuần hóa, lai tạo và trở thành đối tượng thương mại mang lại nhiều lợi nhuận. Cho đến nay, các giá trị của họ Lan vẫn ngày càng tăng trong đời sống con người. Theo Trần Hợp và cs. (1998), Wikipedia (2022), hiện nay đã có khoảng 22.000 loài thuộc 835 chi của họ Lan đã được phát hiện trong tự nhiên; dự đoán số loài của Họ trong tự nhiên có thể tới 25.000 – 35.000 loài và có khoảng 75.000 loài được chọn lọc, lai tạo ra (Đào Thanh Vân và Đặng Thị Tố Nga, 2008).

Trong họ Lan, chi *Eulophia* là một trong những chi lớn nhất, có đặc điểm hình thái và môi trường sống rất đa dạng (Varsha Shriram & Vinay Kumar, 2021). Đại đa số các loài trong Chi sống trên cạn, một số sống biểu sinh ở các sa van, đồng cỏ, thảo nguyên bán khô hạn, thảm thực vật ven biển, vùng đất thấp, đầm lầy, rừng xích đạo ở những khu vực có khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới của Châu Phi, Madagascar, Châu Á, Australia và Châu Mỹ (Dorota Cieúlicka, 2006; Md. Sharif Hossain Sourav et al., 2017; Destario Metusala, 2019). Hiện nay, trên thế giới đã có khoảng 200 – 250 loài của chi *Eulophia* được phát hiện trong tự nhiên (Trần hợp, 1998; Krishina Chowlu et al., 2020 – 8; Mbeiza Mutekanga Norah, 2013) và có 02 loài được lai

tạo ra (Ishwari Daft Rai et al., 2015). Châu Phi là nơi có số loài thuộc chi *Eulophia* được phát hiện nhiều nhất trong tự nhiên, khoảng 160 loài (Mbeiza Mutekanga Norah, 2013), tiếp đến là Châu Á có 40 loài (Eng Soon Teoh, 2021), Australia có 07 loài và Mỹ có 05 loài (Ortúnez Emma et al., 2020); vì thế Châu Phi được coi là trung tâm đa dạng loài của chi *Eulophia* (W. F. Ang et al., 2011).

Chi *Eulophia* được mô tả đầu tiên vào năm 1821 với tên *Eulophus* bởi nhà thực vật học người Scotland là Robert Brown; hai năm sau (1823) Chi được nhà thực vật người Anh là Jonh Lindley đổi tên thành *Eulophia* và được sử dụng cho đến bây giờ (W. F. Ang et al., 2011).

Các đại diện của chi *Eulophia* rất đa dạng về hình thái vì thế việc phân loại các loài là phức tạp (Dorota Cieúlicka, 2006); mặc dù số loài được xếp vào Chi là khoảng 250 loài nhưng mới chỉ có 203 loài được chấp nhận (Varsha Shriram & Vinay Kumar, 2021), còn lại vẫn đang trong diện bị nghi ngờ vì một số loài trong chi này có vấn đề: không phù hợp hoặc ít phù hợp với các đặc điểm của chi khác, hay không được xác định rõ ràng thì bị tùy ý đưa vào chi này (Dorota Cieúlicka, 2006). Nhiều loài của Chi có hoa đẹp với kích thước, màu sắc sặc sỡ và rất thay đổi nên được khai thác và trồng trọt để làm cảnh, phục vụ cho mục đích thương mại đem lại lợi nhuận cao cho nghề làm vườn (Mbeiza Mutekanga Norah, 2013). Đặc biệt, một số loài có giá trị dược liệu, được sử dụng trong y học cổ truyền ở Ấn Độ, Trung Quốc và một số nước khác để chữa trị các bệnh: khối u, viêm khớp dạng thấp, viêm phế quản, nám da đầu, các bệnh về máu, ... (Sonal Hada et al., 2020). Các thành viên của Chi còn chứa các

¹Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị thu; ĐT: 0905418109; Email: ntthu@ttn.edu.vn.

chất có hoạt tính gây độc tế bào; chống oxy hóa, chống viêm, ung thư, tiểu đường; bảo vệ DNA (Varsha Shriram & Vinay Kumar, 2021), nên rất có tiềm năng đối với y học. Tuy nhiên, hiện nay nhiều loài của chi *Eulophia* đang có nguy cơ tuyệt chủng bởi nhiều nguyên nhân: bị khai thác quá mức, môi trường sống bị xâm hại mạnh mẽ, tỉ lệ nảy mầm và sống sót trong tự nhiên thấp do hoạt động nảy mầm cần phải được cộng sinh với nấm. Chính vì thế các hoạt động bảo tồn nguyên vị cho hiệu quả thấp, cần phải có các nghiên cứu nhân giống bằng nuôi cấy mô và thực hiện bảo tồn chuyển vị (Varsha Shriram & Vinay Kumar, 2021).

Ở Việt Nam hiện đã có 9 - 12 loài được phát hiện và mô tả, chúng đều là các loài địa lan có hoa đẹp được khai thác sử dụng làm cảnh; đặc biệt có loài Luân lan trần (*E. nuda* Lindl.) có giá trị dược liệu, được sử dụng để chữa trị nhiều loại bệnh: u bướu, viêm phế quản, giun sán, lọc máu (Trần Hợp, 1998; Phạm Hoàng Hộ, 2003).

Vườn quốc gia Yok Don có khí hậu và thổ nhưỡng thích hợp cho nhiều loài địa lan sinh trưởng, phát triển; trong đó có các loài thuộc chi *Eulophia*; tuy nhiên, cho đến nay chúng chưa được quan tâm nghiên cứu cả về hình thái, sinh học, sinh thái, thành phần loài cũng như công dụng; vì vậy thực hiện các nghiên cứu về Chi này tại đây là rất cần thiết.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

- Thu thập mẫu các loài thuộc chi *Eulophia* ở Vườn quốc gia Yok Don.
- Phân tích, mô tả đặc điểm hình thái của các loài thuộc chi *Eulophia* thu thập được.
- Định danh các loài thu thập được.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp thu mẫu

Việc thu mẫu được thực hiện theo phương pháp Điều tra theo tuyến ngẫu nhiên (Nguyễn Nghĩa Thìn, 1997), chủ yếu là dọc theo các đường đi, bờ nước, khu trảng nắng.

Khi thấy mẫu tiến hành chụp ảnh mẫu ngoài thực địa, mô tả các đặc điểm ngoài tự nhiên dễ mất của mẫu, rồi thu hái mẫu. Mẫu thu phải có các đặc điểm đặc trưng cho loài về cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản, được bảo quản trong túi polyetylen đem về phòng thí nghiệm để phân tích và mô tả chi tiết các đặc điểm hình thái.

2.2.2. Phương pháp mô tả mẫu

Các đặc điểm hình thái của mẫu được quan sát bằng mắt thường và kính lúp. Việc mô tả mẫu được thực hiện theo phương pháp của Phạm Hoàng Hộ (2003).

2.2.3. Phương pháp định danh

Tên khoa học của các loài được xác định bằng phương pháp So sánh hình thái. Các tài liệu sử dụng trong định danh chủ yếu là: “Cây cỏ Việt Nam” tập 3 của Phạm Hoàng Hộ (2003), “Phong lan Việt Nam” của Trần Hợp (1998), “Sách tra cứu tên cây cỏ Việt Nam” của Võ Văn Chi (2007) và các tài liệu liên quan đến phân loại phân họ Lan trong và ngoài nước.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Danh mục các loài trong chi *Eulophia* ở Vườn quốc gia Yok Don

Tiến hành khảo sát, điều tra tại Vườn quốc gia Yok Don từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022, chúng tôi đã thu thập được mẫu của 05 loài thuộc chi *Eulophia*. Sau khi thực hiện phân tích, mô tả các đặc điểm hình thái đã tiến hành định danh và lập được danh mục các loài trong bảng 1. dưới đây.

Bảng 1. danh mục các loài thuộc chi *Eulophia* ở Vườn quốc gia Yok Don

STT	Tên khoa học	Tên phổ thông
1	<i>Eulophia flava</i> (Lindl.) Hook.f.	Luân lan vàng
2	<i>Eulophia graminea</i> Lindl.	Luân lan hòa thảo
3	<i>Eulophia macrobulbon</i> (E. C. Parish & Rechb. f.) Hook. f.	Luân lan hành to
4	<i>Eulophia pauciflora</i> Guillaumin	Luân lan hoa thưa
5	<i>Eulophia spectabilis</i> (Dennst.) Susreh	Luân lan lộng lẫy

3.2. Đặc điểm hình thái của các loài trong chi *Eulophia* thu thập ở Vườn quốc gia Yok Don

3.2.1. *Eulophia flava* (Lindl.) Hook.f. (Luân lan vàng)

Thân: thân củ lớn, nằm trong đất, thường có 4 – 5 đốt, mang rễ mập; kích thước: (7,0 - 11,0) x (6,0 - 8,5) cm. Thân khí sinh do các bẹ lá tạo thành, kích thước: (50 - 70) x (1,5 - 2,0) cm.

Lá: lá có cuống biến thành bẹ ôm sát nhau tạo thành thân giả khí sinh. 1 - 2 lá đầu tiên dạng bẹ, không phiến. Các lá sau có phiến bầu dục thon dài, chót nhọn, gốc thu hẹp, mép phẳng, bề mặt hơi gập nếp, kích thước: (40,0 - 70,0) x (7,0 - 10,) cm. Gân lá song song, thường có 9 gân.

Cụm hoa: cụm hoa dạng chùm, mọc trước lá,

có kích thước lớn: (90,0 - 130,0) x (1,0 - 1,3) cm; mang 12 - 25 hoa. Có 1 - 2 lá bẹ hình tam giác ôm sát gốc cụm.

Hoa: hoa lớn, đường kính khi nở có thể tới 7,5 cm. Màu vàng tươi.

+ **Cuống hoa:** rất ngắn, cỡ: 0,6 x 0,3 cm, màu lục nhạt.

+ **Lá bắc:** mỗi hoa có 1 lá bắc hình tam giác, có chót nhọn dài, kích thước: (1,2 - 1,5) x (0,3 - 0,4) cm.

+ **Đài:** các lá đài màu vàng, hơi lõm hình thuyền, chót nhọn và vàng đậm hơn các lá tràng, gốc thuôn, có nhiều gân dọc. Lá đài giữa nhỏ hơn 2 lá đài bên. Kích thước: (3,2-3,5) x (1,1-1,3) cm.

+ **Tràng:** màu vàng nhạt. Hai cánh bên hình xoan dài, chót tròn, gốc thu hẹp, mép hơi nhăn, kích thước: (2,4-2,7) x (1,7-2,0) cm. Cánh môi có 3 thùy; thùy giữa tròn, màu vàng nhạt; 2 thùy bên thuôn, màu trắng ngà; mép cánh môi hơi nhăn và tạo răng ngắn; giữa cánh môi có 1 dải màu vàng đậm với 3 gờ nổi chạy dọc; phần gốc có đốm nâu

lớn; móng mập dài 1,0 cm; gốc cánh môi có 2 cựa nhỏ dạng phiến hình tam giác, cỡ 0,2 x 0,1 cm; kích thước: (2,9-3,2) x (1,8-2,2) cm.

+ **Trụ nhị nhụy:** màu trắng, dạng bản, phần đầu lớn hơn phần gốc, kích thước: 1,0 x 0,5 cm.

+ **Bao phấn:** hình chuông úp, màu trắng ngà, cỡ: 0,4 x 0,4 cm, mang 2 khối phấn không chân, có gót dính.

+ **Núm nhụy:** lõm sâu.

+ **Bầu nhụy:** bầu dưới, hơi vặn, khó phân biệt rõ với cuống, có các gờ cạn, màu lục nhạt, kích thước: (2,8-3,0) x 0,3 cm.

Quả: quả nang, khi khô mở bằng các kẽ nứt dọc, kích thước quả: (3,0-4,5) x (1,5-2,0) cm.

Các mô tả trên đây tương ứng với mô tả của Phạm Hoàng Hộ (2003), Trần Hợp (1998), Ishwari Daft Rai et al. (2015) về thân củ, thân khí sinh, lá, hoa của loài *Eulophia flava*; mô tả của chúng tôi là chi tiết hơn và có thêm mô tả hình thái quả của loài *Eulophia flava*.

Hình 1. Hình thái loài *Eulophia flava*

Ghi chú: A - Thân, lá, cụm quả; B - Cụm hoa; C - Kích thước thân, lá; D, E - Hình thái, kích thước hoa; F - Cấu trúc hoa.

Các hình ảnh trên đây tương tự với hình ảnh về loài *Eulophia flava* của André Schuiteman et al. (2016), Ishwari Daft Rai et al. (2015).

Sinh học và sinh thái: mùa hoa tháng 5-6, mùa quả tháng 8-9. Mọc dưới tán rừng thưa cây rụng lá, lùm bụi, ven đường, nơi đất thoát nước tốt.

Phân bố: Loài *Eulophia flava* có phân bố ở Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Dương, vùng núi Nam Trung Bộ,... và 1 số nước khác (Phạm Hoàng Hộ, 2003, Trần Hợp, 1998); như vậy loài *Eulophia flava* được phát hiện ở Vườn quốc gia Yok Don là phù hợp với công bố của Phạm Hoàng Hộ và Trần Hợp.

Công dụng: làm cảnh.

3.2.2. *Eulophia graminea* Lindl. (Luân lan hòa thảo)

Thân: dạng giả hành sát trên bề mặt đất, hình nón tròn, có 4-5 đốt, được bao bởi các bẹ lá, kích thước lớn: (5,0-13,0) x (3,0-7,0) cm.

Lá: thường có 4-6 lá dạng dải. Cuống lá biến thành bẹ, phần dưới ôm lấy giả hành, phần trên thường ôm vào nhau lỏng lẻo. Phiến lá dài, hẹp,

chót nhọn, kích thước: (10-45) x (2,0-2,5) cm, có 5-7 gân song song.

Cụm hoa: dạng chùm, mọc cuối thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng khi lá đã khô hết trên thân. Mỗi cây ra 1-3 cụm, cao 30,0-70,0 cm, mang 10-20 hoa.

Hoa: có màu lục - nâu.

+ **Cuống hoa:** mảnh, màu lục - nâu nhạt, kích thước: (0,5-0,8) x 0,07 cm.

+ **Lá bắc:** hình mác hẹp, màu lục - nâu nhạt, có chót nhọn dài, kích thước: (0,5-0,8) x (0,1-0,15) cm.

+ **Đài:** 3 lá đài màu lục - nâu, hình mác hẹp, chót nhọn, có 3 sọc nâu đậm, kích thước: (1,0-1,5) x (0,1-0,2) cm.

+ **Tràng:** 2 lá tràng bên có màu sắc giống lá đài, nhưng ngắn và rộng hơn một chút, kích thước: (1,0-1,2) x (0,2-0,25) cm. Cánh môi phía trên xẻ 3 thùy; thùy giữa gần tròn, chót nhọn, màu trắng với các sọc hồng đậm và có nhiều lông trắng dài ở giữa, cỡ: 0,6 x 0,3 cm; 2 thùy bên thuôn, chót nhọn, màu lục - nâu nhạt, cỡ: 0,2 x 0,15 cm, uốn

cong hướng lên trên làm cho phần dưới của cánh môi có hình lòng máng; móng ngắn 0,2-0,3 cm; kích thước cánh môi: (1,1-1,3) x (0,6-0,7) cm.

+ *Trụ nhị nhụy*: hình bản, màu trắng – lục nhạt, có thể phớt hồng, cỡ: 0,3 x 0,15 cm.

+ *Bao phấn*: mang 2 khối phấn màu vàng tươi, không chân, có gót dính.

+ *Núm nhụy*: tròn và lõm sâu dạng chén.

+ *Bầu nhụy*: màu lục nâu, có các rãnh cạn, hình

trụ, cỡ: (0,5-0,6) x (0,1-0,15) cm

Quả: quả nang, hình bầu dục, màu lục nâu, có cuống dài: 1,0-1,2 cm, khi khô mở bằng 3 kẽ nứt dọc; kích thước quả: (2,3-3,2) x (1,0-1,5) cm.

Các mô tả trên đây tương ứng với mô tả của Phạm Hoàng Hộ (2003), Trần hợp (1998), Ishwari Daft Rai et al. (2015) về thân củ, thân khí sinh, lá, hoa của loài *Eulophia graminea*. Phần mô tả của chúng tôi là chi tiết hơn.

Hình 2. Hình thái loài *Eulophia graminea*

Ghi chú: A - Thân, lá; B - Cụm hoa; C - Cụm quả; D - Hình thái hoa; E - Kích thước và cấu trúc hoa

Các hình ảnh trên đây tương tự hình ảnh về loài *Eulophia graminea* của J.R. Singhurst et al. (2020), W. F. Ang et al. (2011).

Sinh học và sinh thái: mùa hoa tháng 11-01, mùa quả tháng 02-3. Mọc ven đường, bãi trống, lùm bụi, dưới tán rừng thưa cây rụng lá, nơi đất thoát nước tốt.

Phân bố: phân bố, từ Bắc vào Nam (Hà Nội, Đắk Lắk, Đà Lạt, Sài Gòn,...), có nhiều ở Nam Trung Bộ và 1 số nước khác trên thế giới (Phạm Hoàng Hộ (2003), Trần hợp (1998). Loài *Eulophia graminea* được phát hiện ở Vườn quốc gia Yok Don là phù hợp với công bố của Phạm Hoàng Hộ và Trần Hợp.

Công dụng: làm cảnh.

3.2.3. *Eulophia macrobulbon* (E. C. Parish & Rehb. f.) Hook. f. (*Luân lan hành to, Luân lan hoa nâu*)

Thân: thân củ lớn nằm trong đất, có 3-4 đốt; kích thước: (4,0-6,5) x (5,0-6,5) cm. Thân khí sinh do các bẹ lá tạo thành, cỡ: (25,0-35,0) x 1,0 cm.

Lá: 2-4 lá đầu tiên dạng bẹ, không có phiến. 2-4 lá sau có cuống biến thành bẹ màu nâu sậm, ôm sát nhau tạo thành thân giả khí sinh; phiến lá bầu dục thuôn rộng, chót nhọn hoặc tù và có mũi, kích thước: (15,0-40,0) x (4,0-12,0) cm; có 7 hoặc 9 gân hình cung.

Cụm hoa: dạng bông dày, mọc trước lá, cao: 35,0-50,0 cm, mang rất nhiều hoa mọc đứng trên cụm.

Hoa:

+ *Cuống hoa*: không có.

+ *Lá bắc*: mỗi hoa có 1 lá bắc màu nâu, hình mác hẹp, chót nhọn, hơi lõm, kích thước: (0,7-0,8) x 0,1 cm.

+ *Đài*: 3 lá đài hình mác, màu nâu, phần gốc của mặt ngoài có màu lục, chót nhọn, có một gân giữa lõm; lá đài giữa ngắn hơn 2 lá đài bên; kích thước các lá đài: (1,2-1,6) x 0,5 cm.

+ *Tràng*: 2 lá tràng bên có hình dạng, màu sắc tương tự các lá đài, nhưng kích thước ngắn hơn một chút, khoảng: (1,1-1,3) x 0,5 cm. Cánh môi màu lục vàng với các dải nâu; 2 mép uốn cong lên tạo hình lòng máng sâu; phía trên chia 3 thùy; thùy giữa thuôn, uốn cong ra phía lưng, mặt trên có lông; hai thùy bên hẹp và ngắn hơn; mép các thùy nhọn; móng ngắn 0,15-0,2 cm; kích thước cánh môi: (1,2-1,3) x 0,8 cm.

+ *Trụ nhị nhụy*: dạng bản, hơi lõm, màu trắng – xanh nhạt, cỡ: 0,4 x 0,3 cm.

+ *Bao phấn*: hình chuông úp, màu lục – nâu nhạt, mang 2 khối phấn không chân, có gót dính.

+ *Núm nhụy*: lõm sâu, màu xanh lục nhạt.

+ *Bầu nhụy*: màu lục - nâu, hình trụ dài, hơi vắn; kích thước: 1,5 x 0,15 cm.

Hình 3. Hình thái loài *Eulophia macrobulbon*

Ghi chú: A, B - Thân, lá; C - Cụm hoa; D - Hình thái, cấu trúc hoa

Quả: không rõ

Các mô tả của chúng tôi tương ứng với mô tả của Phạm Hoàng Hộ (2003) về loài *Eulophia macrobulbon*. Phần mô tả của chúng tôi là chi tiết hơn.

Sinh học và sinh thái: mùa hoa tháng 1-2, mùa quả chưa rõ. Mọc ven đường, lùm bụi, dưới tán rừng thưa cây rụng lá, đất không ngập nước.

Phân bố: Vườn quốc gia Yok Don Đắk Lắk; theo Phạm Hoàng Hộ (2003) còn có ở Kon Tum.

Công dụng: làm cảnh.

3.2.4. *Eulophia pauciflora* Guillaumin (Luân lan hoa thưa)

Thân: thân củ hơi dẹp, mọc trong đất, có 4-5 đốt; kích thước: (1,2-3,0) x (1,2-2,5) cm. Thân khí sinh do các bẹ lá tạo thành, nhỏ, ngắn, yếu, cao 5,0-8,0 cm.

Lá: mỗi cây thường có 2-4 lá hình dải nhỏ, hẹp. Phần dưới của cuống lá biến thành bẹ ôm nhau thành thân giả khí sinh; phía trên của cuống rời. Phiến lá nhỏ, hẹp và mỏng, kích thước: (10,0-25,0) x 0,5 cm; có 3 gân song song.

Cụm hoa: dạng chùm thưa, mọc cạnh thân khí sinh, cao 40-45 cm, mang 2-4 hoa mọc đứng trên cụm.

Hoa:

+ **Cuống hoa:** màu lục nhạt, nối liền với bầu nhụy, khó phân biệt; kích thước cỡ 0,3 x 0,15 cm.

+ **Lá bắc:** mỗi hoa có 1 lá bắc hình mác với

chót nhọn dài, màu lục nâu, kích thước: (0,8-1,2) x 0,2 cm.

+ **Đài:** 3 lá đài thuôn dài, có chót nhọn hoặc tù, màu lục nâu; kích thước: (2,3-2,7) x (0,3-0,45) cm.

+ **Tràng:** 2 cánh tràng bên màu xanh lục nhạt, có 1 gân, chót tù, kích thước: (1,5-1,6) x (0,5-0,6) cm. Cánh môi phía trên xẻ 3 thùy, thùy giữa hình xoan rộng ngang, màu trắng, mép nhăn nheo, kích thước: (0,9-1,0) x (1,2-1,3) cm; hai thùy bên thuôn ngắn, chót nhọn, màu trắng, cỡ: 0,3 x 0,3 cm; hai mép của nửa dưới cánh môi màu lục nhạt và uốn cong lên tạo hình lòng máng; giữa cánh môi phớt hồng nhạt, có các sọc dọc và có nhiều lông trắng; chựa màu lục nhạt hoặc lục nâu, dài 0,6-0,8 cm; kích thước cánh môi: (2,2-2,5) x (1,0-1,2) cm.

+ **Trụ nhị nhụy:** dạng bản, màu trắng hoặc trắng phớt hồng, kích thước: (0,8-0,9) x (0,3-0,4) cm.

+ **Bao phấn:** hình tam giác; mang 2 khối phấn màu vàng, không chân, có gót dính.

+ **Núm nhụy:** màu lục nhạt, lõm.

+ **Bầu nhụy:** màu lục nhạt, hình trụ cong, không vắn, có các rãnh lõm dọc bầu; kích thước: (1,7-2,1) x 0,2 cm.

Quả: quả nang, hình trứng dài, có các gân nổi, kích thước: (3,5-5,0) x (1,5-1,7) cm.

Các mô tả của chúng tôi tương tự với các mô tả của Phạm Hoàng Hộ (2003), Trần Hợp (1998), Maruthakkutti Murugesan et al. (2017) về loài *Eulophia pauciflora*. Phần mô tả của chúng tôi là chi tiết hơn.

Hình 4. Hình thái loài *Eulophia pauciflora*

Ghi chú: A, B - Thân, lá, cụm hoa; C - Quả; D, E - Hình thái và cấu trúc hoa

Hình ảnh của chúng tôi tương tự như hình ảnh của Maruthakkutti Murugesan et al. (2017) về hình thái loài *Eulophia pauciflora*.

Sinh học và sinh thái: mùa hoa tháng 7-8, mùa quả tháng 10-11. Mọc nơi lùm bụi, trảng cỏ, đất không ngập nước.

Phân bố: theo Phạm Hoàng Hộ (2003), Trần Hợp (1998) loài *Eulophia pauciflora* có ở Tây Nguyên (Buôn Ma Thuột, Gia lai) Đồng nai và 1 số nước khác; như vậy, loài *Eulophia pauciflora* được chúng tôi phát hiện ở Vườn quốc gia Yok Don là phù hợp với công bố của các tác giả trên.

Công dụng: làm cảnh.

3.2.5. *Eulophia spectabilis* (Dennst.) Susreh (Luân lan lộng lẫy)

Thân: thân củ nằm trong đất, hình trứng, có 3-4 đốt, kích thước: (4,0-6,0) x (3,0-4,0) cm. Thân giả khí sinh do các bẹ lá tạo thành, kích thước: (8,0-12,0) x (0,8-1,0) cm.

Lá: Mỗi cây thường có 4 lá bẹ ở gốc và 3-4 lá thật. Các lá thật có cuống biến thành bẹ ôm sát nhau tạo thành thân giả khí sinh; phiến lá bầu dục thuôn dài, gấp nếp, chót nhọn. Kích thước: (10,0-25,0) x (3,0-6,5) cm.

Cụm hoa: dạng chùm thưa, cao 30,0-40,0 cm, mọc cùng lá, sát thân khí sinh, gốc cụm có 2 lá bẹ, mang 5-12 hoa mọc đứng hoặc ngang trên cụm.

Hoa: dài, tràng của hoa có nhiều màu khác nhau: đỏ - nâu (tía), vàng - trắng, vàng - lục hoặc các màu trung gian.

+ **Cuống hoa:** màu lục nhạt, khó phân biệt với bầu nhụy; kích thước: (0,3-0,4) x (0,15-0,2) cm.

+ **Lá bắc:** màu lục - nâu nhạt, hình mác hẹp, có chót nhọn kéo dài; kích thước: (1,5-1,8) x (0,3-0,4) cm.

+ **Đài:** các lá đài thuôn dài, có màu sắc đa dạng, có chót nhọn. Lá đài giữa ngắn hơn 2 lá đài bên, kích thước: (1,6-2,2) x (0,5-1,1) cm. Hai lá đài bên hơi uốn cong hình chữ V, kích thước: (1,5-2,0) x (0,5 1,1) cm, có cựa nhỏ dạng bản với chót nhọn: (0,1 - 0,3) x (0,1 - 0,3) cm.

+ **Tràng:** có màu sắc đa dạng. Hai lá tràng bên thuôn, có chót tằm, kích thước: (1,5-1,8) x (0,8-1,3) cm. Cánh môi hình xoan, hơi uốn cong ra phía lưng, chót có gấp nếp nhăn nheo; gốc có cựa dài 0,6-0,8 cm; giữa cánh môi thường có màu trắng hoặc vàng; kích thước cánh môi: (1,7-1,8) x (1,1-1,2) cm.

+ **Trụ nhị nhụy:** hình bản, hơi lõm, trắng hoặc trắng phớt nâu tía, kích thước; (0,6-0,8) x (0,3-0,5) cm.

+ **Bao phấn:** trắng phớt nâu tía, mang 2 khối phần màu vàng, không chân, có gót dính.

+ **Núm nhụy:** núm nhụy lõm.

+ **Bầu nhụy:** màu xanh lục, hình trụ, hơi vắn ở gốc, kích thước: (1,8-2,3) x 0,2 cm.

Quả: chưa rõ.

Các mô tả của chúng tôi tương tự với các mô tả của Phạm Hoàng Hộ (2003), Trần Hợp (1998) về loài *Eulophia spectabilis*.

Hình 4. Hình thái loài *Eulophia spectabilis*

Ghi chú: A, B, C, D, E - Thân, lá, cụm hoa; F, G, H, I, J - Hình thái và cấu trúc hoa

Hình ảnh của chúng tôi tương tự như hình ảnh của W. F. Ang et al. (2011) về hình thái loài *Eulophia spectabilis*.

Sinh học và sinh thái: mùa hoa tháng 6-7. Mọc dưới tán rừng thưa cây rụng lá, đất không ngập nước.

Phân bố: theo Phạm Hoàng Hộ (2003), Trần Hợp (1998) loài *Eulophia spectabilis* có phân bố ở Sa Pa, Tây Nguyên đến Nam Bộ; như vậy loài *Eulophia spectabilis* được chúng tôi phát hiện ở Vườn quốc gia Yok Don là phù hợp với công bố của Phạm Hoàng Hộ và Trần Hợp.

Công dụng: làm cảnh.

3.3. Khóa phân loại các loài trong chi Eulophia ở Vườn quốc gia Yok Don

1a. Cánh môi không chia thùy, hoa nhiều màu, các lá dài bên hơi cong hình chữ V... *Eulophia spectabilis*

1b. Cánh môi chia 3 thùy, hoa một màu, các lá dài bên không cong hình chữ V.....2

2a. Thân dạng giả hành trên mặt đất..... *Eulophia graminea*

2b. Thân dạng củ trong đất.....
...3

3a. Thân củ nhỏ; thân khí sinh mảnh, yếu; lá hình dải nhỏ, hẹp..... *Eulophia pauciflora*

3b. Thân củ lớn; thân khí sinh mập, khỏe; lá hình bầu dục thuôn dài4

4a. Hoa nhỏ, màu nâu, xếp dày đặc trên cụm..... *Eulophia macrobulbon*

4b. Hoa lớn, màu vàng tươi, xếp thưa trên cụm..... *Eulophia flava*

4. KẾT LUẬN

Tại Vườn quốc gia Yok Don đã thu thập được 05 loài thuộc chi *Eulophia* trong họ Lan (Orchidaceae). Tất cả 05 loài đã được mô tả chi tiết các đặc điểm hình thái của cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản; đã được định danh tên khoa học và lập danh mục. Một khóa phân loại cho các loài cũng đã được xây dựng.

Cả 05 loài thu thập được đều là các loài địa lan sống trên đất không ngập nước, ven các đường đi, trảng cỏ hoặc lùm bụi. Trong đó, 04 loài có thân dạng củ ngầm trong đất (*Eulophia flava*, *Eulophia macrobulbon*, *Eulophia pauciflora*, *Eulophia spectabilis*), 01 loài có thân dạng giả hành sát trên mặt đất (*Eulophia graminea*); 02 loài có lá hình dải nhỏ, hẹp (*Eulophia graminea*, *Eulophia pauciflora*), 03 loài có lá lớn hình bầu dục thuôn dài (*Eulophia flava*, *Eulophia macrobulbon*, *Eulophia spectabilis*). Hoa của các loài có màu sắc đẹp, tập hợp thành cụm dạng chùm hoặc bông. Đài, tràng rời; cánh môi có cựa hình ống ngắn hoặc dạng u lồi. Trụ nhị - nhụy dạng bản ngắn. Bao phấn mang 2 khối phấn không chân, có gót dính.

MORPHOLOGY OF SPECIES OF THE GENUS *Eulophia* (ORCHIDACEAE) IN YOK DON NATIONAL PARK

Vu Bích Thuy², Nguyen Thi Thu², Nguyen Thi Thanh²

Received Date: 08/11/2022; Revised Date: 14/12/2022; Accepted for Publication: 31/03/2022

SUMMARY

Orchidaceae is one of the largest families of the Angiospermatophyta. Many species of Orchidaceae are valuable to human life. The genus *Eulophia* is one of the most diverse genera of Orchidaceae. Species of the genus *Eulophia* are usually terrestrial species with beautiful flowers so that they are used as ornamental plants by humans; some of them also have medicinal value. Yok Don National Park is an area suitable for many species of the genus *Eulophia* to grow. By the method of “Random Route Survey”, samples of 05 species of *Eulophia* genus were collected in Yok Don National Park. Morphological characteristics of the species have been described in detail. An identification key has

²Faculty of Natural Science and Technology, Tay Nguyen University;
Corresponding author: Nguyen Thi Thu; Tel: 0905418109; Email: ntthu@ttn.edu.vn.

been established for species of the genus *Eulophia* in Yok Don National Park. These results contribute to the assessment of species composition and help to quickly identify species of the genus *Eulophia* in Yok Don National Park.

Keywords: morphology, genus *Eulophia*, Orchidaceae, Yok Don National Park.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Võ Văn Chi (2007). *Sách tra cứu tên cây cỏ Việt Nam*, Nhà xuất bản Giáo dục.
- Phạm Hoàng Hộ (2003). *Cây cỏ Việt Nam Tập 3*, Nhà xuất bản trẻ.
- Trần Hợp (1998). *Phong Lan Việt Nam*, Nhà xuất bản Nông nghiệp.
- Nguyễn Nghĩa Thìn (1997). *Cẩm nang nghiên cứu đa dạng sinh vật*, Nhà xuất bản Nông nghiệp.
- Đào Thanh Vân và Đặng Thị Tố Nga (2008). *Giáo trình hoa Lan*, NXB Nông nghiệp.
- André Schuiteman, Christopher Ryan, Nut Menghor, Nay Sikhoeun & ATT Sreynak (2016). *New records of Orchidaceae from Cambodia*, Cambodian Journal of Natural History (1) 7–14.
- Destario Metusala (2019). *A New Name for an Overlooked Species of Eulophia (Orchidaceae) from Wallacea*, Phytotaxa 415 (4): 217–224.
- Dorota Cieúlicka (2006). *The problems of infrageneric classification of Eulophia R. Br. ex Lindl. (Orchidaceae, Cymbidiinae)*, Biodiv. Res. Conserv.; (3-4): 210–212.
- Eng Soon Teoh (2021). *Eulophia R. Br. ex Lindl., Orchid Species from Himalaya and Southeast Asia Vol. 1 (A - E) pp 485–489*. DOI: 10.1007/978-3-030-58872-4_52.
- Ishwari Daft Rai, Jeewan Singh Jalal, Gajendra Singh, Pankaj Kumar (2015). *A note on the Occurrence of Eulophia ftava (Lindl.) Hook. f. (Orchidaceae) in Kumaon Himalaya*, Indian Journal of Forestry 38 (3): 263-264.
- Krishna Chowlu, A. Nageswara Rao, Manas R. Debta & V.K. Rawat. (2020). *Eulophia promensis (Orchidaceae) - An addition to the flora of Manipur, India*, Jardin Botanique de Guyane. RICHARDIANA. Vol. 4, PP: 232-237.
- Maruthakkutti Murugesan, Laishram Ricky Meitei, Chaya Deori and Ashiho Asosii Mao (2017). *Eulophia pauciflora Guillaumin (Orchidaceae): an addition to the orchid flora of India*, NeBIO - An international journal of environment and biodiversity Vol. 8, No. 3: 147-149.
- Mbeiza Mutekanga Norah (2013). *Diversity and Distribution of Eulophia in Uganda, East Africa*, South Asian Journal Experimental Biology; 3 (5): 242-260.
- Md Sharif Hossain Sourav, Ronald Halder, Pankaj Kumar & André Schuiteman (2017). *Eulophia obtusa (Orchidaceae: Epidendroideae: Cymbideae) an addition to the flora of Bangladesh, with notes on its ecology and conservation status*, Kew Bulletin. Vol. 72, Article number: 19
- Ortúñez Emma, Gamarra Roberto, Gestal Sara, Hernando Álvaro, Galán Cela Pablo (2020). *Revision of Eulophia (Orchidaceae) in Nigeria, Cameroon, Equatorial Guinea, Gabon, and the Republic of the Congo*, Plant Ecology and Evolution. Vol. 153, No. 3, pp. 399-426. DOI: <https://doi.org/10.5091/plecevo.2020.1609>.
- Roswitha Schuster, Laura Zeindl, Wolfgang Holzer, Nattakanwadee Khumpirapang, Siriporn Okonogi, Helmut Viernstein, Monika Mueller (2017). *Eulophia macrobulbon – an orchid with significant anti-inflammatory and antioxidant effect and anticancerogenic potential exerted by its root extract*, Phytomedicine. Vol. 24, PP: 157-165. <https://doi.org/10.1016/j.phymed.2016.11.018>.
- J.R. Singhurst, J.N. Mink, and W.C. Holmes (2020). *Eulophia graminea (Orchidaceae) naturalized in Texas*. Phytoneuron - 22: 1–5.
- Sonal Hada, Dinesh Kumar Yadav, Priyanka Roat & Neetu Kumari (2020). *Eulophia Nuda: A Review of Its Traditional Uses, Phytochemistry and Pharmacology*, Pharmaceutical Chemistry Journal. Vol. 54, PP: 40–45. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11094-020-02152-8>
- Varsha Shriram & Vinay Kumar (2021). *Eulophia spp.: In Vitro Generation, Chemical Constituents, and Pharmacological Activities*, Orchids Phytochemistry, Biology and Horticulture. PP: 1–23. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-11257-8_31-1.
- W. F. Ang, A. F. S. L. Lok, K. Y. Chong, C. K. Yeo, B. Y. Q. Ng, P. X. Ng, and H. T. W. Tan (2011). *Eulophia R. Br. ex Lindl. (Orchidaceae) of Singapore*, NATURE IN SINGAPORE. 4. PP: 289–296.
- Wikipedia (2022). *Họ Lan*, https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8D_Lan (03/10/2022).